

**CHET TILINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.**

Xolturayeva Fotima Ubaydullo qizi

Termiz Davlat Universiteti talabasi

tel nomer: +99893 353 01 94

e-mail: botirali9977@gmail.com

ilmiy rahbar: **Y.B.Bahriddinova**

Termiz Davlat Universiteti o'qituvchisi.

yulduz.bahriddinqizi@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'qitishda va chet tili darslarni samarali tashkil etishda foydalanish mumkin bo'lgan kompyuter texnologiyalari va pedagogik texnologiyalar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, ko'nikmalar, tavsiyanomalar, kommunikativ texnikalar.

Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillarni bilish, ayniqsa ko'p tillilik ulkan ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda tahsil oladigan o'quvchi va talabalar odatda ikki tilni o'rganadilar. Ushbu tillar maxsus nomlar bilan yuritiladi. Bular quyidagilar: ona tili va xorijiy til. Ona tili tafakkur shakllanishida alohida xizmat o'taydigan birinchi til hisoblanadi. Xorijiy til haqida so'z yuritilganda, unga boshqa millat vakillaridan iborat qardoshlar, qo'shnilar tili sifatida qaraladi. Respublikamizda chet tilining o'qitilishi, chet tili o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumyevropa tavsiyanomalari (CEFR) ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun darsliklar yaratildi. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalari, ko'rgazmali qurollar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlandi. Chet tili o'rganishga bo'lgan talab ham kundan kunga oshib bormoqda. Xorijiy tillarni o'rganish jarayoni to'rt aspekt (o'qish, yozish, tinglash va so'zlash)ga bo'linib,

ularning har biri bo'yicha alohida tushuncha va ko'nikmalar berilmoqda va ularni dars jarayonida samarali qo'llashda ta'lim texnologiyalariga, ya'ni ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalariga murojaat qilamiz. Shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarini olib kirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishni nazarda tutishimiz mumkin. Xususan, chet tilini o'rganishda bunday axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning bir qancha afzalliklari mavjuddir. Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyaning roli beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish chet tili o'rganishning har bir aspektida qo'l keladi.[1,12] Masalan, tinglab tushunish uchun, albatta kompyuter, player, CD diskarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Tinglab tushunish til o'rganishning eng muhim qismlaridan biridir. Bunda o'quvchi bir paytning o'zida so'zlovchining talaffuzi, grammatik qoidalarga rioya qilganligi, so'z boyligi va uning ma'nolariga e'tibor berishi talab qilinadi.

Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda o'quvchilar ham axborot - kommunikatsion texnologiyalarni yaxshi bilish va ulardan foydalana olishi muhim omil hisoblanadi. Chet tilini zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'rgatish va o'rganish eng samador usullardan biridir. Bu jarayonda, jumladan:

- kompyuterlardan foydalanganda o'quvchi chet tilidagi video roliklarni, namoyishlarni, dialoglarni, kino yoki multfilmlarni ham ko'rishi ham eshitishi mumkin;

- chet tilidagi radio eshittirishlar va televideniedagi dasturlarni eshitish va tomosha qilish mumkin;

- ancha an'anaviy usul hisoblanadigan magnitafon va cassetalardan foydalanish;

- CD pleyerlardan foydalanish mumkin.[2,36]

Bu texnik vositalardan foydalanish o'quvchilarning chet tilini o'rganishlari jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Bugungi kunda maktablarda interfaol o'yinlar orqali dars o'tish an'anaga aylanib bormoqda. Ma'lumki, darsning turli xil o'yinlar asosida o'tilishi o'quvchilarning imkoniyatlarini namoyish etish, diqqatni jamlash, bilim va ko'nikmalarini oshirish va kuchli

bo‘lishlarini ta’minlaydi. O‘yin texnologiyasidan foydalanishning asosini o‘quvchini faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyat tashkil etadi. Psixologlarning ta’kidlashlaricha, o‘yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o‘zini namoyon qilish, hayotda barqaror o‘rmini topish, o‘zini o‘zi boshqarish, o‘z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi. Har qanday o‘yin zamirida umumiy qabul qilingan ta’lim prinsiplari yotishi kerak. O‘quv o‘yinlariga o‘quv predmetlari asos qilib olinishi kerak. O‘yinlar jarayonida o‘quvchi oddiy darsga qaraganda bu mashg‘ulotga qiziqibroq yondashadi va bemalol faoliyat ko‘rsatadi.

Ta’kidlash lozimki, o‘yin eng avallo, o‘qitishning bir usulidir. O‘quvchilar o‘yinli darslarga qiziqib qatnashadilar, g‘alaba qozonishga intiladilar, o‘qituvchi ular orqali o‘quvchiga ta’lim-tarbiya ham beradi. O‘quvchi inglizcha o‘yin o‘ynab, gapira olarkanman, tinglab tushuna olarkanman, yoza olarkanman, deb ishonadi, qiziqadi. Biz bilamizki, hozirgi ta’lim jarayonida o‘quvchi sub’ekt bo‘lishi lozim. Bunda ko‘proq interfaol metodlarga e’tiborni qaratish ta’lim samaradorligini oshiradi. Ingliz tili darslariga qo‘yilgan eng muhim talablardan biri talabalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishdir.

Bugungi kunda ingliz tili o‘qituvchilari Amerika Qo‘shma Statlari, Angliya pedagoglari tajribasiga tayangan holda quyidagi innovatsion metodlardan foydalanib kelishmoqda:

– “Muammoli vaziyat yechimi” (Creative Problem Solving) bu usulni qo‘llash uchun hikoyaning boshlanishi o‘qib beriladi qanday yakun topishi o‘quvchilar, talabalar hukmiga havola qilinadi;

– “Quvnoq topishmoqlar” (Merry Riddles) o‘quvchilarga topishmoqlar o‘rgatish Ingliz tilini o‘rgatishda muhim ahamiyatga ega, ular o‘zlariga notanish bo‘lgan so‘zlarni o‘rganadilar va o‘ylab topishmoq javobini topadilar;

– “Chigil yozdi” (“Warm-up exercises”) o‘quvchilarni darsga qiziqtirish uchun sinfda har xil o‘yinlardan foydalanish; [3,98]

Xozirgi davrda o‘rta maktablardan talaffuzni o‘rgatish asosan nutq faoliyati turlarini shakllantirishga, o‘stirishga, rivojlantirishga qaratilishi, bo‘ysundirilishi kerak. Ingliz tilida tovushlar o‘zbek tilidagi tovushlardan kuchli farq qilib talaffuz qilinadi. Bu esa o‘quvchilarda malaka va ko‘nikmalarni shakllantirishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, chet tilini o‘qitishda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning dars mazmunini tez va oson egallashlariga va ushbu jarayonda ko‘proq bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlariga imkoniyat eshiklarini ochishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdunazarov Sh. Ta'lim-tarbiyaning aktual masalalari. Qarshi. 2018.
2. Hoshimov O‘.H., Yokubov I.Y Ingliz tili o‘qitish metodikasi.-Toshkent 2003.
3. Jalolov J. Chet tilini o'qitish metodikasi. “O‘qituvchi” NMIU, -Toshkent, 2012
4. Qodirova F.R. Maktabgacha pedagogika. “Tafakkur” nashriyoti.-Toshkent 2019.
5. Yo'ldoshev J. Yangi pedagogik texnologiyalar yo'nalishlari muammolari.- Xalq ta'limi, T. 2019.